

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas
Tecnologías

Análisis de la música comercial nipona de finales del siglo XX

Trabajo fin de estudio presentado por:	Héctor Pérez Marín
Tipo de trabajo:	Trabajo final de Master
Director/a:	Mario Gonsalvez Blanco
Fecha:	10 de julio del 2023

Resumen

El presente trabajo documenta el proceso de composición y producción de 4 obras, las cuales han sido compuestas teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos durante el máster de composición musical con nuevas tecnologías y otros adquiridos durante mi carrera como músico. Estas obras han sido concebidas para dar continuidad a mi proyecto personal, Akiba Music.

La intención ha sido aunar musicalmente diferentes conceptos que definen sonoramente la época de esplendor económico y tecnológico que se vivió en Japón durante los años 80 y 90. Por eso profundizaremos en conceptos como el “chiptune”, el “city pop” o la síntesis FM, pero sin perder de vista las nuevas sonoridades, como las del “synthwave”, dado que la intención es crear un puente entre lo nuevo y lo “retro”.

Las obras presentadas tendrán un carácter electroacústico, dejando denotar en una de ellas, un claro componente sinfónico influenciado por la animación japonesa del periodo mencionado.

Palabras clave: chiptune, city pop, síntesis FM, Synthwave, Akiba Music.

Abstract

This work documents the process of composition and production of 4 works, which have been composed taking into account the knowledge acquired during the Master's Degree in Musical Composition with New Technologies and others acquired during my career as a musician. These works have been conceived to give continuity to my personal project, Akiba Music.

The intention has been to musically combine different concepts that sonically define the era of economic and technological splendor that Japan experienced during the 80's and 90's. For this reason, we will delve into concepts such as chiptune, city pop or FM synthesis, but without losing sight of new sounds, such as synthwave, since the intention is to create a bridge between the new and the retro.

The works presented will have an electroacoustic character, denoting in one of them a clear symphonic component influenced by Japanese animation of the mentioned period.

Keywords: chiptune, city Pop, FM synthesis, synthwave, Akiba Music.

Índice de contenidos

<u>1.</u>	<u>Introducción</u>	8
<u>2.</u>	<u>Justificación y autovaloración de las obras</u>	9
<u>2.1.</u>	<u>Neon lights</u>	9
<u>2.2.</u>	<u>Slow Down</u>	9
<u>2.3.</u>	<u>Dream Lover</u>	9
<u>2.4.</u>	<u>Fighting for freedom</u>	10
<u>3.</u>	<u>Objetivos</u>	11
<u>4.</u>	<u>Marco teórico</u>	12
<u>4.1.</u>	<u>Synthwave</u>	12
<u>4.2.</u>	<u>City pop</u>	12
<u>4.3.</u>	<u>Chiptune</u>	13
<u>4.4.</u>	<u>Síntesis FM</u>	14
<u>4.5.</u>	<u>Studio Ghibli y Joe Hisaishi</u>	15
<u>4.6.</u>	<u>Akiba Music</u>	16
<u>4.7.</u>	<u>Aportación personal</u>	16
<u>5.</u>	<u>Marco metodológico</u>	17
<u>5.1.</u>	<u>Neon lights</u>	18
<u>5.2.</u>	<u>Slow Down</u>	22
<u>5.3.</u>	<u>Dream Lover</u>	25
<u>5.4.</u>	<u>Fighting for freedom</u>	30
<u>6.</u>	<u>Conclusiones</u>	35
<u>7.</u>	<u>Limitaciones y prospectiva</u>	36
<u>7.1.</u>	<u>Limitaciones</u>	36
<u>7.2.</u>	<u>Prospectiva</u>	36

8. Referencias bibliográficas	37
9. Anexos	38
10. Índice de acrónimos	41

Índice de figuras

Figura 4.1. Chip de sonido Ricoh 2A03 de la videoconsola NES. Fuente: Audece	12
Figura 4.2. Álbum “Compassion” del proyecto Akiba Music. Fuente propia	14
Figura 5.1. De izquierda a derecho: Iván Gonzalez, Chris Aguilar y Marc Mas. Fuente: Cuentas de Facebook personales	12
Figura 5.2. Progresión de acordes presente en las estrofas y estribillos. Fuente propia	12
Figura 5.3. Sintetizador M1. Fuente: Wolf design review	12
Figura 5.4. VST, Super audio cart emulando el chip de sonido SMP700 de Super Nintendo. Fuente propia	12
Figura 5.5. Melodía que acompaña la base armónica en el estribillo. Fuente propia	12
Figura 5.6. Melodía de voz sintética del puente. Fuente propia	12
Figura 5.7. Emulador del chip de sonido de Playstation, el PS-1. Fuente propia	12
Figura 5.8. Melodía principal del piano en la introducción y estribillos. Fuente propia	12
Figura 5.9. Sintetizador/VST Usynth de Ujam. Fuente propia	12
Figura 5.10. Melodía arpegiada de los estribillos. Fuente propia	12
Figura 5.11. Plug-in “Origin” de Cymatics. Efecto cinta. Fuente propia	12
Figura 5.12. Efecto entrecortado de final del primer estribillo vocal del compás 54. Fuente propia	12
Figura 5.13. Acordes por quintas y cuartas de la introducción. Fuente propia	12
Figura 5.14. Leitmotiv de la libertad interpretado en Fa lidio por la trompa. Fuente propia	12
Figura 5.15. Inicio con carácter majestuoso al inicio de la segunda estrofa. Fuente propia	12
Figura 5.16. Violines imitando al piano en el segundo estribillo. Fuente propia	12
Figura 5.17. Leitmotiv de la libertad interpretado por el tutti de la orquesta y con final abierto del tema con 4 acordes de Sol sin tercera. Fuente propia	12

Índice de tablas

<u>Tabla 5.1. Descripción de la obra, Neon Lighths</u>	21
<u>Tabla 5.2. Descripción de la obra, Slow Down</u>	24
<u>Tabla 5.3. Descripción de la obra, Dream Lover</u>	29
<u>Tabla 5.4. Descripción de la obra, Figthing for freedom</u>	34

1. Introducción

En el presente trabajo, figuran las cuatro obras creadas y analizadas que he realizado para este. Tres de ellas han sido realizadas fuera del máster y tienen una fuerte influencia del “electro-pop” de los años 80 y 90 y una ligera inclinación al “rock”, sobre todo en valores de dinámica. Por otro lado, el tema faltante fue creado durante el segundo cuatrimestre de este máster, en la asignatura de Zulema de la Cruz, y tiene un carácter sinfónico, con características de la música cinematográfica de Studio Ghibli. Cabe mencionar que todas las piezas son canciones, y consecuentemente, cuentan con voz.

La intención de este trabajo es aproximarse desde un punto de vista occidental y una sonoridad actualizada, a la cultura nipona de los años 80 y 90, prestando especial atención a la música de los videojuegos y el “anime”¹, mencionando a autores como Joe Hisaishi², Yuzo Koshiro³ o Masahiro Ikariko⁴. Por este motivo, al analizar cada una de las obras, pondré énfasis en aquellos aspectos que hagan referencia a este punto. Así mismo, fuera de un análisis armónico y melódico, también serán tenidos en cuenta aspectos de la electroacústica, dado que el uso de sintetizadores ha sido predominante.

De este modo, las presentes obras tienen el claro propósito de crear un puente entre el occidente y el oriente de las décadas mencionadas, y a la par, principalmente en el aspecto tímbrico, otro puente entre este pasado musical y el actual.

¹ Series de animación japonesa.

² Compositor titular de “Studio Ghibli”, muy popular por sus películas de animación, entre las cuales, podemos destacar “La princesa Mononoke” (1997) o “Nausicaä y el valle del viento” (1984).

³ Compositor titular de la compañía de videojuegos SEGA. Destacó en la plataforma “Mega Drive” y entre sus más notables trabajos, encontramos “Streets of Rage 2” (1992) o “The revenge of shinobi” (1989).

⁴ Compositor titular de la compañía de videojuegos Konami y reconocido por su trabajo en “Snatcher” (1988) o “Policenauts” (1994).

2. Justificación y autovaloración de las obras

2.1 Neon Lights

La intención de esta obra ha sido la de realizar un tema de carácter radiofónico. Muy sencillo a nivel armónico y con melodías muy pegadizas. Lo más destacable es la atención al arreglo, para evitar la fatiga auditiva frente a los repetitivos patrones. Su producción sonora es la que tiene un carácter más comercial de las 4 piezas expuestas, acercándose al estilo musical “synthwave”.

2.2 Slow Down

Este tema tiene una fuerte inspiración en el estilo musical “city pop” y en algunos de los temas de las bandas sonoras de los videojuegos Snatcher (1988) y Policenauts (1994), de Masahiro Ikariko, las cuales tienen una marcada estética Cyberpunk⁵. Mi intención ha sido adquirir progresiones de acordes propias de género “neo soul” y llevarlas a un registro tímbrico más próximo al Japón de los años 80.

2.3 Dream Lover

La motivación de esta canción fue utilizar variedad de estilos confluyentes en ella. El “rock”, el “synthwave” y el “lo-fi” son acompañados de melodías pop, algunos acordes propios del “jazz” y arreglos sinfónicos, todo esto al servicio de crear una ambientación onírica, compleja y comercial al mismo tiempo.

⁵ Subgénero de la ciencia ficción, conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Algunos de sus mayores exponentes son Blade Runner (1982), The Terminator (1984) y Ghost in the Shell (1995).

2.4 Fighting for freedom

Este tema es sin duda el más ambicioso del TFM, al menos desde la praxis personal, dado que representa mi primer trabajo serio de orquestación. En este trato de crear un puente que se comunique entre dos conceptos, las bandas sonoras de animación de Studio Ghibli y el “pop” sinfónico propio de un musical.

3. Objetivos

Objetivo general:

- Crear un EP⁶ de cuatro piezas en las cuales haya una notable fusión entre el “pop/rock” occidental y japonés de los años 80 y 90.

Objetivos específicos:

- Conseguir una sonoridad altamente influenciada por sintetizadores clásicos de los años 80 y 90, el “chiptune”⁷ y la síntesis FM de videoconsolas de 8 y 16 “bits”, pero a la par, hacer uso de sintetizadores más modernos, para conferirle un aire más actual al proyecto.
- Incluir en la composición elementos melódicos y armónicos propios de la música de videojuegos y de las introducciones de la animación japonesa de la década de los 80 y 90, con el fin de crear un efecto diferenciador que nos evoque a la cultura nipona.

⁶ Mini álbum con una duración menor a 30 minutos.

⁷ Música escrita en formatos de sonido donde todos los sonidos son sintetizados en tiempo real por el chip de sonido de una videoconsola.

4. Marco teórico

4.1 Synthwave

En la asignatura de proyectos de composición audiovisual, me basé en este género para realizar la actividad de “video danza” y consideré que sería interesante investigar y adaptar la sonoridad al TFM.

El “synthwave” es un género influenciado por la música “electro-pop”, y las bandas sonoras de cine y videojuegos de los años 80. Su primera aparición notable fue en 2005, después de que el francés Vincent Belorgey, conocido como Kavinsky, publicara el EP “Teddy Boy”, en el que aparece una pista llamada “Testarossa Autodrive” y que responde a los clichés básicos del estilo. Pero la popularidad del género llegó de la mano de la película Drive (2011), dirigida por Nicolas Winding Refn. En su banda sonora pudimos encontrar algunos de los mayores éxitos del estilo, como por ejemplo, “A real hero” de College & Electric Youth, “Under your spell” de Desire, o la más exitosa, “Nightcall”, del propio Kanvinsky. Este género aún cobró más popularidad en la última década gracias a numerosos cantantes de “pop” de gran éxito, que han incorporado en algunos de sus temas este tipo de sonoridad. El ejemplo más representativo es “Blinding Lights”, del artista The Weeknd.

Para poder realizar este género, apliqué de manera práctica muchos de los conocimientos aprendidos en la asignatura de técnicas de grabación y masterización, como el uso de compresores, el “sawtooth”, la manipulación espectral y la reverberación.

4.2 City pop

En la asignatura análisis de la música audiovisual tratamos el área de las sintonías e introducciones de series para televisión. Durante el estudio de este tema, sentí que sería interesante abarcar en mi TFM el género musical que más predominó en las introducciones de las animaciones japonesas de los años 80, el “city pop”.

El “city pop” es un género derivado del “j-pop”⁸, popular en Japón durante la década de los 80. Este estilo parece que reflejaba a la perfección la positiva energía que caracterizaba el aumento de la calidad de vida de la burbuja económica y el progreso tecnológico de la nación. Pese a que sus raíces afloran a raíz del “jazz”, el “italo disco”⁹ y el “dancepop”, estilos occidentales, este género era casi ignorado por europeos y norteamericanos en la época (excepto por su inclusión en gran parte de los “animes”). Sin embargo, en el último lustro, el género ha ganado popularidad debido al algoritmo de Youtube y la canción “Plastic Love” de Mariya Takeuchi, que comenzó a recibir millones de visitas en la plataforma. Actualmente, hay populares listas de reproducción con artistas de los años 80, como Miki Matsubara, Tatsuro Yamashita o Tomoko Aran y que son consumidas por un notable público occidental.

4.3 Chiptune

Durante la realización de la actividad de “composición y análisis de una obra electroacústica para soporte fijo” de la asignatura de proyectos de composición electroacústica, llevé a cabo una actividad en la que simulé un nivel del videojuego Super Mario Bros (1985) mediante un espectrograma. En esta actividad pude analizar y modificar muchos de los sonidos del juego, originalmente creados mediante el chip de sonido de la videoconsola NES¹⁰. Estas sonoridades me parecieron interesantes y decidí investigar al respecto.

El “chiptune” es aquella música programada para que sus sonidos sean sintetizados por el chip de sonido de una videoconsola en tiempo real. Es también denominada, “8bits music”, dado que su sonido proviene de las videoconsolas y microordenadores de la generación de los 8 “bits”. Su mayor esplendor se dio entre mediados de los años 80 e inicios de los 90, principalmente a causa de la popularidad de la NES con el chip de sonido Ricoh 2A03. Otros chips de sonido populares en la época fueron los Texas Instruments, presentes en la Master System y la Game Gear, o los General Instrument AY aparecidos en Amstrad CPC y Atari ST.

⁸ Pop Japonés.

⁹ una de las primeras formas de música de baile completamente electrónica de la historia, creado en Italia a finales de los años 1970.

¹⁰ Nintendo Entertainment System. La primera videoconsola doméstica con uso de cartuchos de la compañía Nintendo.

Estos sistemas utilizaban tres tipos diferentes de onda: triangular¹¹, cuadrada¹² y de ruido blanco¹³. Algunos de los compositores más destacables de este género fueron Koji Kondo, con Super Mario Bros (1985) y The Legend of Zelda (1986) y Hirokazu Tanaka con Metroid (1986) o Tetris (1989) a sus espaldas.

Figura 4.1. Chip de sonido Ricoh 2A03 de la videoconsola NES.

Fuente: Wikimedia Commons.

4.4 Síntesis FM

La síntesis FM, o la síntesis por modulación de frecuencia, usa un oscilador¹⁴ modulador y otro portador de onda sinusoidal¹⁵. El primer oscilador modula la onda generada por el segundo produciendo nuevos armónicos, es decir, diferentes sonidos sintetizados.

Este tipo de síntesis, creada por John Chowning, fue muy popular en los años 80, debido a que la usaban algunos de los sintetizadores más utilizados en la música pop de la época, como por ejemplo el Yamaha DX7.

¹¹ Una onda triangular contiene solo armónicos impares, así como el tono fundamental. En la música “chiptune” eran usados habitualmente para las líneas de bajo en las composiciones.

¹² Una onda cuadrada contiene una amplia gama de armónicos impares a la vez que el tono fundamental.

¹³ Onda que contiene todas las frecuencias alrededor de una frecuencia central. En “chiptune” se utilizaba mucho para la percusión y los efectos de sonido.

¹⁴ Mecanismo electrónico encargado de producir sonido, segmentar notas musicales y dar color a un sonido.

¹⁵ Un tipo de onda limpia y que solo contiene un armónico.

Cabe mencionar que la síntesis FM tuvo una notable aparición en el mundo de los videojuegos, dado que la videoconsola Mega Drive, incluía en su interior el chip Yamaha YM2612 que compartía la misma arquitectura que la gama de sintetizadores DX, en especial con el DX100. Yuzo Koshiro fue el mayor exponente de este sonido en los videojuegos, principalmente por su trabajo en la saga “Streets of Rage”.

Durante la asignatura de herramientas para la composición audiovisual, electroacústica y la sonología, pude profundizar en el campo del VST¹⁶. Esta área me llevó a la resolución de un problema, la dificultad de acceder a sistemas originales que se basasen en este tipo de síntesis. Gracias al uso de los instrumentos virtuales, pude encontrar mucho software que emula fielmente a sintetizadores que funcionan con frecuencia modular.

4.5 Studio Ghibli y Joe Hisaishi

En la asignatura de proyectos de composición Instrumental, en la actividad “componer una obra para orquesta sinfónica”, tuvimos la oportunidad de grabar con una orquesta real. A la hora de realizar la tarea, quise inspirarme en la obra para cine de animación japonesa de Joe Hisaishi e introducirla dentro del TFM. Pude realizar el trabajo gracias a los conocimientos adquiridos tanto en esta misma asignatura como en la de herramientas de orquestación avanzada.

Studio Ghibli es un estudio japonés de animación, considerado por la crítica especializada como uno de los mejores del mundo. Es muy popular por sus largometrajes dirigidos por Hayao Miyazaki, como *Mi vecino Totoro* (1988) o *La princesa Mononoke* (1997). La banda sonora de estas películas, al igual que otras de gran éxito, fueron creadas por el compositor Joe Hisaishi. Su obra se caracteriza por la fusión de la música clásica europea y la tradición japonesa.

¹⁶ Virtual Studio Technology.

4.6 Akiba Music

Akiba Music es mi proyecto personal, con el que lancé un pequeño álbum de 7 temas en 2022, llamado “Compassion”. En este disco fusionaba el “hard rock” melódico de los años 80 con sonidos de la música “chiptune” y melodías y arreglos propios de las introducciones de la animación japonesa de la misma época.

Figura 4.2. Álbum “Compassion” del proyecto Akiba Music. Fuente propia.

4.7 Aportación personal

Mi aportación en este TFM, será tratar de unificar los diferentes puntos tratados en el marco metodológico. Utilizaré instrumentos virtuales modernos como Serum, para crear sonoridades más modernas, pero aproximadas al sonido de los años 80 desde un punto más moderno, como en el caso del “synthwave” más popular. Realizaré temas con una estructura sencilla, propia de las canciones del estilo “city-pop”, usando sintetizadores propios de la época que usaban síntesis FM. Añadiré sonidos propios de la música “chiptune”, sobre todo del Ricoh 2A03 de la Nintendo Nes. Los arreglos sinfónicos estarán en gran parte inspirados por la obra de Joe Hisaishi. Todo esto con un carácter enérgico, con matices “rock”, que caracterizaban al primer álbum de Akiba Music, Compassion.

5. Marco metodológico

Antes de comenzar con el análisis específico de las obras, es importante destacar que estas han sido grabadas e interpretadas por mi personalmente en mi “home studio”, a excepción de las voces, que han sido grabadas en “Involution Studios” por el productor Marc Mas, exbaterista de la agrupación de metal progresivo Persefone, con un reconocido trayecto musical internacional. También decir que las voces han sido interpretadas por Chris Aguilar, cantante reconocido en Austria por haber ganado un popular concurso televisivo, Popstars (2011).

Por otro lado, aunque la producción general de los temas, su sonoridad y tímbrica, ha sido abarcada por mi casi en su totalidad, el proceso de mezcla y máster ha sido llevado a cabo por Iván González, guitarrista y compositor reconocido dentro del ámbito del “hard rock” melódico, habiendo distribuido algunos de sus trabajos en la discográfica más importante del género, Frontiers Music slr, en la que podemos encontrar agrupaciones como Toto o Journey.

Figura 5.1. De izquierda a derecha: Iván Gonzalez, Chris Aguilar y Marc Mas. Fuentes propias..

Figura

5.1 Neon lights.

La obra está en Fa lidio y tiene un tiempo a 93 pulsaciones por minuto con un compás de 4/4 (todas las obras utilizarán este compás). La letra trata sobre un encuentro amoroso, temática muy recurrente en el “pop”. La primera estrofa comienza con 2 compases en los que suena una maraca y un claro punteo de guitarra realizando un Do. Esta repetición estará presente en casi todo el tema, al igual que el ostinato de piano que comienza en el tercer compás junto con la voz. La progresión es muy simple, pasando por los acordes de Fa mayor en estado fundamental y La menor y Sol mayor en su segunda inversión, creando una quinta paralela, algo poco recomendado en música académica, pero normalizado en la música popular.

Figura 5.2. Progresión de acordes presente en las estrofas y estribillos. Fuente propia.

El sonido del piano está logrado con un sintetizador Korg M1, probablemente el piano eléctrico más característico de finales de los años 80 e inicios de los 90. Fue muy utilizado en el j-pop de esta época. A este se le añaden diversas capas a lo largo de la canción, creadas con un sintetizador virtual moderno, Serum. De este modo, conseguimos que el sonido tenga reminiscencias a la década de los 80, pero suene actual a la vez.

Figura 5.3. Sintetizador M1. Fuente: Musictech.

La armonía del pre-estribillo, es semejante a las de las estrofas y estribillos, eliminando el acorde de paso de La menor. El motivo melódico interpretado por un coro y sin letra es una anticipación del estribillo.

En la segunda estrofa, entran unas congas, instrumento muy utilizado en temas pop japoneses de finales de los años 70 e inicios de los 80, por ejemplo, en “Flyday Chinatown” (1981) de Yahusa. También podemos escuchar en el compás 19 una voz sintetizada y difuminada por una reverberación. Este sonido ha sido extraído de una librería de Kontakt¹⁷ que emula sonidos de chips de sonido de videoconsolas míticas. Su nombre es Super Audio Cart. Utilizaré este software en diversos momentos del TFM. En este caso, el VST emula el chip SMP700 de la videoconsola Super Nintendo (llamada Super Famicom en Japón), la cual tenía 8 canales digitales, y que gracias a la vinculación de la RAM de la placa base a la del propio chip de sonido, permitía realizar algunos sonidos bastante realistas para la época.

Figura 5.4. VST, Super Audio Cart emulando el chip de sonido SMP700 de Super Nintendo. Fuente propia.

En el compás anterior al estribillo, escuchamos unos “toms” (timbales) reales a los cuales se les ha añadido una capa con un VST que emula el sonido de la batería eléctrica Simmons, popular en la década de los 80 por su forma hexagonal. De este modo conseguimos un sonido real, moderno, a la par que “retro”.

Desde el primer compás del estribillo se hace notar la presencia del bombo marcando el primer y tercer tiempo y una caja en el segundo y el cuarto. Ambos son sonidos extraídos de una galería del secuenciador Ableton Live Studio, aunque la mayoría del TFM se ha realizado

¹⁷ Herramienta de creación y reproducción de instrumentos.

Forma	Estrofa 1 a1	Pre estribillo 1	Estrofa 2 a2	Estribillo 1	Estrofa 2	Pre estribillo 2	Estribillo 2	Puente	Estribillo 4
Compás	0-10	11-14	15-22	23-34	35-42	43-46	47-58	59-62	63-86
Comportamiento armónico (En F Lidio).	F Am G	F - G	F Am G	F Am G	F Am G	F - G	F Am G	F - G A - G	F Am G
Rango dinámico	mf	f	f	ff	mf	f	ff	ff	ff

Tabla 5.1. Descripción de la obra, Neon lights.

5.2 Slow Down

Esta obra está inspirada en la pieza llamada “Nobody Knows” de la banda sonora de Policenauts (1994), videojuego de la videoconsola Playstation, y en “Sweet Love” (1995) de la artista Junko Ohashi. Cabe destacar que la pieza tiene un tiempo de 85 pulsaciones por minuto y está en la tonalidad de La bemol lidio. La letra trata sobre la importancia de tomarse los momentos difíciles con tranquilidad, confiar y darse amor a uno mismo. Es por este motivo que la canción tiene un carácter triste, pero esperanzador y cálido a la vez.

La introducción presenta de inicio la melodía principal por primera vez con una instrumentación sencilla. Por un lado, un piano eléctrico realizado con el sintetizador Diva, referente dentro del “synthwave” gracias a la agrupación The Midnight en algunas de sus creaciones más populares, como “Sunset” (2016). Por otro lado, se escuchan unas cuerdas sintéticas extraídas del instrumento virtual PS-1, que emula el chip de sonido de la primera plataforma de juegos Playstation, comercializada en 1994.

Figura 5.7. VST emulador del chip de sonido de la primera Playstation, el PS-1. Fuente propia.

A partir del quinto compás se añade otra capa de sonido a la melodía y efectos de guitarra, algunos de ellos producidos por la reversión de una onda sonora, algo que pude aprender en la asignatura de proyectos de composición electroacústica.

En el noveno compás entra la batería y el bajo eléctrico. El bajo acompañará los golpes de bombo a lo largo de las diferentes secciones de la obra para generar una mayor sensación rítmica frente a la lentitud del tempo. Cabe destacar que la batería ha sido realizada con el

instrumento virtual Ezdrummer2 y el bajo con un Fender modelo Marcus Miller²⁰ conectado directamente a la interface de que dispongo, una Prism Audio Lyra 2.

La estrofa, se caracteriza por tener 2 partes diferenciadas, una en la que hay ausencia de los graves del bajo eléctrico, generando un ambiente sonoro más etéreo, y otra, de carácter más rítmico, en la que vuelve a aparecer este acompañado por una guitarra eléctrica con un efecto delay y que gravita en torno al tono central, el La bemol.

El estribillo es semejante a la introducción, incorporando la voz que interpreta la melodía principal y una guitarra que la imita parcialmente. Cabe destacar que el sonido de las guitarras ha sido logrado gracias al “plug-in”²¹ “Tim Henson Archetype” de Neural DSP.

Figura 5.8. Melodía principal del piano en la introducción y estribillos. Fuente propia.

La estrofa y el estribillo vuelven a repetirse de manera semejante, simplemente incorporando unas congas a mitad de la segunda estrofa, de este modo, frente la repetición se crea una nueva densidad. También mencionar que la melodía de voz cambia y tiene un carácter más rítmico.

En el puente, entra una guitarra limpia tocando una melodía descendente y un segundo bajo, esta vez sintetizado, que interpreta redondas, las cuales caen sobre el primer golpe del primer compás. Este bajo ha sido creado con el instrumento virtual “Tal-Bass” y se le ha dado

²⁰ Bajista de jazz de gran reconocimiento internacional.

²¹ Aplicación que se carga dentro de un secuenciador de sonido para aplicar procesos concretos a una señal de sonido.

mayor cuerpo añadiendo un “plug-in” que imita el efecto “chorus”²² del sintetizador clásico Roland Juno-60. En esta sección la voz cambia de ser melódica a ser plenamente rítmica, transitando hacia el género RAP²³. El puente acaba con dos acordes que no han sonado a lo largo de la sección, sorprendiendo al oyente.

El último estribillo, a diferencia de los anteriores, hereda algunos de los componentes tímbricos del puente, como el segundo bajo, algunos sutiles efectos de guitarra o la voz rítmica. Este tiene una duración doble de compases. El tema acaba pronunciando el título que da nombre a la canción y dejando sonar el último acorde de la progresión bajo el sonido de un sintetizador que se difumina con un prolongado “reléase”²⁴.

Forma	Intro	Estrofa 1	Estribillo 1	Estrofa 2	Estribillo 2	Puente	Estribillo 3
Compás	0-16	17-32	33-40	41-56	57-64	65-80	81-96
Comportamiento armónico	Ab Lidio	Ab Lidio (falsa modulación a Cm al final)	Ab Lidio	Ab Lidio (falsa modulación a Cm al final)	Ab Lidio	Cambios modales sobre el mismo tono. Disonancias estructurales	Ab Lidio
Rango dinámico	mp	mp	mf	mp	mf	f	f

Tabla 5.2. Descripción de la obra, Slow down.

²² Efecto que dobla la señal de un instrumento y añade un pitch shift y un pequeño retardo a una de las divisiones.

²³ Rhythm and poetry (ritmo y poesía).

²⁴ Punto en que de una onda que se dan entre su parte sostenida y el silencio. Conlleva una reducción del sonido.

5.2 Dream Lover

El tiempo de esta obra está a 105 pulsaciones por minuto y se encuentra en la tonalidad de Do menor. La letra trata sobre la imposibilidad de estar con la persona que amas en la vida real, siendo sueños el único lugar donde puedes permanecer a su lado.

La introducción comienza con un “fade-in”²⁵ en el que suena un sintetizador arpegiado. Este ha sido logrado con el VST Usynth de Ujam, especializado en sonidos “synthwave” y que ha sido bastante utilizado a lo largo de todo el proyecto. A partir del quinto compás, se escuchan diferentes instrumentos sinfónicos acompañando la armonía, concretamente la sección de cuerdas, e instrumentos de viento madera y metal a partir del noveno compás. Estos sonidos son extraídos de las librerías Spitfire de Kontakt. También podemos escuchar diferentes capas de sintetizadores que se añaden progresivamente, así como efectos de sonido y “toms” de batería que son un híbrido entre emulaciones de unos reales y otros electrónicos. La sección acaba con un efecto tipo “riser”²⁶.

Figura 5.9. Sintetizador/VST Usynth de Ujam. Fuente propia.

El estribillo instrumental que sirve como segunda parte de la introducción comienza heredando el sonido de sintetizador de inicio de la introducción, añadiendo un sencillo motivo melódico que arpeggia el acorde, también ejecutado con el instrumento virtual Usynth. A continuación, tras un golpe percutido y un barrido del bajo, entra el “beat”²⁷, elaborado con el VST Beatmaker Candy de Ujam. También cabe destacar que el bajo sintético

²⁵ Un incremento artificial progresivo de una onda sonora.

²⁶ Efecto que se utiliza comúnmente en música electrónica para elevar la energía en una transición.

²⁷ En música electrónica se llama “beat” al sonido resultante de la mezcla de bombo, caja y bajo eléctrico.

está realizado de manera semejante al que podemos encontrar en “Slow Down”. Reutilizar sonidos de otras piezas resulta un recurso interesante para dar coherencia sonora al conjunto de las composiciones.

Figura 5.10. Melodía arpegiada de los estribillos. Fuente propia.

En la estrofa, entra la voz y se escucha la presencia de un bombo a negras que está modificado con un filtro pasa bajos, eliminando sus frecuencias agudas. También se escucha un sintetizador de estilo “pluck” arpegiando las notas del acorde. Este sonido lo había utilizado con anterioridad en la asignatura de proyectos de composición audiovisual, concretamente en la actividad de “video danza”, y consideré que su sonoridad era coherente con la del tema, de modo que lo incluí. También podemos escuchar un “ensemble”²⁸ de cuerdas virtuales, a las cuales se les ha añadido el “plug-in” Origin de Cymatics. Este genera un efecto de cinta, que le da una sonoridad nostálgica, tipo “lo-fi”²⁹.

Figura 5.11. Plug-in “Origin” de Cymatics. Efecto cinta. Fuente propia.

En la segunda mitad de la sección, se pierden estos filtros y la presencia tímbrica de los diferentes sonidos vuelve a la normalidad. Se incorporan nuevos elementos rítmicos como el

²⁸ Grupo de músicos que interpretan juntos.

²⁹ “Low fidelity” (baja fidelidad). Es un género nacido de la mezcla del jazz y el RAP, que se caracteriza por utilizar sonidos con mala calidad de audio con la intención de generar nostalgia, emulando reproductores de cinta.

“hi-hat”³⁰ y diversas cajas sintéticas. Cabe destacar la aparición del bajo, acompañando el motivo melódico de la guitarra, la cual ha sido alterada con un octavador³¹.

En el pre-estribillo, se escucha una voz en falsete articulando vocales sin letra y al final de la sección se deja un compás de silencio, solo interrumpido por dos efectos percutidos que coinciden con la pulsación tres y cuatro del compás. Este silencio genera tensión y anticipa al oyente de una nueva parte.

El estribillo vuelve a presentarse, esta vez en forma incluyendo a la voz y una guitarra, realizando un “pal mute”³² que da cuerpo y agresividad al acompañamiento. Cabe decir que las guitarras de esta sección, al igual que otras de carácter rítmico, se han grabado por duplicado, de manera que puedan ser usadas de manera panorámica y tener un carácter más envolvente. A partir del compás 57, podemos escuchar un acorde de Do mayor. Este da la sensación de cambiar de tonalidad, pero finalmente no ocurre así, jugando con la idea de alcanzar al objeto deseado, pero solo de manera onírica. La melodía instrumental principal se refuerza al sintetizador con el uso de cuerdas y la guitarra pasa a hacer acordes abiertos. La sección finaliza con una progresión de acordes que ha sido grabada, exportada y posteriormente editada para generar un efecto de entrecortado.

Figura 5.12. Efecto entrecortado de final del primer estribillo vocal del compás 54. Fuente propia.

³⁰ Es una pieza clave de las baterías. Consiste en dos platillos del mismo tamaño que pueden hacerse sonar mediante el uso de un pedal o las baquetas. También es llamado “charleston” o “charles”.

³¹ Hardware o software que permite duplicar una onda sonora una o varias octavas arriba i/o abajo.

³² Efecto que se consigue en la guitarra eléctrica tapando parcialmente las cuerdas con la mano derecha. Es muy común su uso con distorsión, sobre todo en la música “rock” y “metal”.

Se vuelve a presentar la estrofa con bastantes cambios. Se puede escuchar un “Rhodes piano”³³ ejecutando la progresión de acordes con tensiones que le dan un carácter más “jazzístico”. En el compás 69 se puede escuchar un efecto sonoro que trata de imitar el sonido del “parry”³⁴ de los videojuegos de From Software³⁵. En el compás 73 la sección cobra un carácter más rítmico, tanto en acompañamiento como melódicamente. En el compás 77 se alarga la estrofa cuatro compases más con relación a la primera y ofrece una armonía y melodía que rompen con lo escuchado anteriormente.

El segundo pre-estribillo, respeta la misma línea melódica, pero dura la mitad y tiene un carácter diferente, esta vez acompañado por instrumentos de cuerda y viento metal, siguiendo a la voz con una cadencia andaluza.

El segundo estribillo vocal es muy semejante al anterior, a diferencia de que a partir del compás 93, se escucha un “hi-hat” abriéndose y cerrándose, creando una mayor sensación rítmica, a la par que una guitarra eléctrica ejecuta un “riff”³⁶ que sirve como anticipación al que vendrá en el puente.

La parte E, el puente, tiene dos partes diferenciadas. Una en la que encontramos 2 riffs de guitarra, uno de carácter rítmico que imita al del tema principal del videojuego Doom³⁷ (1993) y otro más melódico. Estos son acompañados por diversos efectos de voz y por un bajo y 2 guitarras eléctricas que acompañan a los golpes de bombo. La segunda parte de la sección es el solo de guitarra eléctrica de la canción, que está acompañado por un bajo que recorre toda la escala de la tonalidad de manera ascendente.

El último estribillo entra directamente con el Do mayor y es acompañado por una instrumentación más recargada, en la que se puede escuchar viento metal, otra guitarra eléctrica y más voces. La última rueda de la sección está compuesta por 3 compases, tratando de sorprender al oyente, que ha estado escuchando ruedas de 4 a lo largo de toda la obra.

³³ Uno de los primeros pianos eléctricos diseñados para ser portátiles. Se caracteriza por tener una sonoridad semejante a la de un metalófono.

³⁴ Es un movimiento característico de los videojuegos, que consiste en bloquear o rechazar el ataque de un enemigo, dejando a este en un estado de tambaleo, que permite atacarlo con más fuerza.

³⁵ Desarrolladora de videojuegos existente desde los años 90, muy popular por su saga de videojuegos Dark Souls.

³⁶ Ostinato melódico muy frecuente en la música popular y en el jazz.

³⁷ Obra de ID software, referente dentro de los videojuego estilo FPS (First Person Shooter).

En el compás 132, se da el final. En este predomina una melodía y un bajo ejecutados con un VST emulador del sintetizador clásico OBX de Oberheim. El bajo acompaña los golpes de bombo y de “toms” que se van dando a lo largo de la sección. De fondo se puede seguir escuchando el arpeggio principal que se da durante los estribillos.

Forma	Intro	Estribillo intro	Estrofa 1	Pre estribillo 1	Estribillo 1	Estrofa 2
Compás	0 - 20	21 - 30	31 - 47	48 - 54	55 - 64	65- 80
Comportamiento armónico	Cm	Cm	Cm	IV grado mayor. Parece ir a Bb, pero vuelve a Cm.	En la segunda mitad hay un C que intuye un Eb mayor que no llega.	Cm. Tensiones jazzísticas. Disonancias estructurales.
Rango dinámico	mp	f	mp	mf	f	mp

Forma	Pre estribillo 2	Estribillo 2	Puente	Estribillo 3	Final
Compás	81 - 84	85 - 100	101 - 116	117 - 131	132 - 134
Comportamiento armónico	Cadencia española	En segunda mitad se intuye un Eb mayor que no llega.	Cm. Progresión ascendente en el solo	Directamente a C, intuyéndose un Eb mayor.	Cadencia plagal.
Rango dinámico	mf	f	f	ff	mp

Tabla 5.3. Descripción de la obra, Dream Lover.

5.3 Fighting for freedom

Esta obra, presentada en la tercera actividad de proyectos de música instrumental, fue entregada como un trabajo exclusivamente para orquesta, pero yo la había concebido previamente para orquesta, piano y voz. Es por este motivo, que en este TFM presentaré la versión completa. El audio de la entrega del TFM está realizado con el secuenciador del editor de partituras Musescore, el cual he utilizado para la completa realización de esta actividad. Antes de que finalice el año 2023, mi intención es incorporar la grabación que pude realizar en la asignatura mencionada y añadirle un piano y una voz reales.

El tiempo de esta obra es de 105 pulsaciones por minuto y está predominantemente en la tonalidad de La menor.

La introducción comienza con un piano en solitario ejecutando acordes por quintas y cuartas de una manera semejante a como lo hace el tema "One summer's day" de la banda sonora de la película "El viaje de Chihiro" (2001).

Figura 5.13. Acordes por quintas y cuartas de la introducción. Fuente propia.

En el quinto compás, la cuerda y los timbales acompañan el leitmotiv principal de la obra, el de la libertad, resolviendo en el séptimo en el grado dominante modal, lo cual genera un efecto épico.

La primera estrofa está partida en dos partes. La primera reduce de nuevo la orquestación, a piano y voz. La armonía se mueve en La menor hasta el compás 16 que transita a Do mayor. El acompañamiento del piano fluctúa entre notas graves y agudas, generando dramatismo. La segunda parte de la sección vuelve a presentar las cuerdas, las cuales hacen un colchón, estas ahora están acompañadas por el viento madera realizando arpeggios. La tonalidad continua en Do mayor hasta el compás 24, que vuelve a La menor.

El pre-estribillo vuelve a presentar tímidamente el leitmotiv de la libertad, esta vez interpretado en Fa lidio y representado por la trompa, a la par los violoncelos y los contrabajos articulan un pizzicato. De este modo se representa la intención aún no materializada de llegar a ser uno mismo.

Figura 5.14. Leitmotiv de la liberta intepretado en Fa lidio por la trompa. Fuente propia.

En el compás 29, el primer estribillo, la armonía se conserva en Fa lidio. Los violines y las violas realizan un ligero trémolo. En el compás 35 se añade el viento madera. En el compás número 43 se transita a La menor.

El antecedente de la segunda estrofa inicia con unos golpes de timbales, cuerda y viento metal en la tonalidad de La menor. Esta parte trata de emular algunos pasajes de carácter épico y majestuoso que se dan en muchos videojuegos de rol japoneses de la videoconsola Super Nintendo y Playstation, como por ejemplo en “Echo of Horns” de Dragon Quest VII (2000), compuesta por Koichi Sugiyama.

Figura 5.15. Inicio con carácter majestuoso al inicio de la segunda estrofa. Fuente propia.

Por otro lado, el consecuente en el compás 49 cambia de modal a tonal a La menor armónica, pudiendo escuchar ausencia de la cuerda y el viento metal y predominancia del viento madera. La cuerda vuelve a entrar con cuatro golpes en los tiempos fuertes, acordes con tensiones que reflejan un recurso utilizado en diversidad de introducciones de animación japonesa, como en *Evangelion* (1997).

El segundo pre-estribillo, diferente al primero, presenta un crescendo en La menor con una cuerda sinuosa que aumenta de intensidad en los dos últimos compases.

El segundo estribillo se caracteriza por la orquestación con solo cuerdas en Fa lidio. Los primeros violines imitan la melodía del piano, los segundos realizan arpeggios, las violas otra línea melódica que acompaña los acordes y el violoncelo y el contrabajo un ostinato rítmico a negras. En el compás 69 se une el viento madera, imitando diferentes partes de la cuerda. En el compás 75 se transita a La menor.

The image shows a musical score for the second chorus, featuring four staves: Piano (Pno.), Cello (C.), Violin 1 (Vlins. 1), and Violin 2 (Vlins. 2). The Piano part is marked *mf* and plays a melodic line. The Cello part is marked *f* and plays a rhythmic accompaniment. The Violin 1 part is marked *mf* and imitates the piano melody. The Violin 2 part is marked *mf* and plays arpeggios. The score is in 4/4 time and consists of three measures.

Figura 5.16. Violines imitando al piano en el segundo estribillo. Fuente propia

En el compás 77 comienza el puente, que continúa en la menor armónico, con un carácter oscuro, que representa el mayor momento de conflicto interno. Hay presencia de todas las secciones de la orquesta, excepto la percusión. Las cuerdas mantienen un colchón mientras el viento desarrolla diferentes melodías. En el compás 81, casi toda la orquesta realiza un ritardando a tresillos que acaba por mostrar de nuevo el tema de la libertad, mucho más oscurecido, excepto en el compás 85, donde el oboe se traslada a Sol mayor, reflejando un frágil anhelo de esperanza que se ve en conflicto con el acorde de la menor que hay en la cuerda, y que acaba por atraerlo a este tono.

El último estribillo vuelve a Fa lidio, esta vez de manera tenue y solo con el piano y la voz, reflejando la intención de seguir luchando aun cuando no quedan fuerzas. Sin embargo, en el compás 95 la cuerda aparece con dos acordes de carácter ascendente, realizando los primeros violines un Sol# que al ser la sensible de La menor, crea mucha tensión e incertidumbre, sin embargo, el deseo de lucha predomina frente a la derrota y se mantiene la tonalidad de Fa lidio, esta vez con el tutti de la orquesta y el motivo de la libertad

presentado por todo el viento metal y las voces que lo completan cantando la frase que da título a la canción “i’m fighting for freedom”.

The musical score for Figure 5.17 is a full orchestral arrangement. It begins at measure 108. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet in B-flat, Bassoon) and brass section (Trumpet in F, Trombone, Tubas) play a melodic line starting with a mezzo-forte (mf) dynamic, which builds to fortissimo (ff) by the end of the phrase. The strings (Violins 1 and 2, Viola, Cello, Double Bass) provide harmonic support, also starting at mf and reaching ff. The piano part features a rhythmic accompaniment. The score concludes with an open ending of four G major chords, marked with a fermata and a final double bar line. The copyright notice '©Akiba Music 2023' is located at the bottom of the page.

Figura 5.17. Leitmotiv de la libertad interpretado por el tutti de la orquesta y con final abierto del tema con 4 acordes de Sol sin tercera. Fuente propia.

El final está formado por 4 golpes de un acorde de Sol sin tercera tocado por toda la orquesta con intensidad. De esta forma, la obra se queda inconclusa, sin desenlace, simplemente dejando tras de sí, la necesidad de no rendirse.

Forma	Intro	Estrofa 1 a1	Estrofa 1 a2	Pre estribillo 1	Estribillo 1	Estrofa 2
Compás	1 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 28	29 - 44	45 - 56
Comportamiento armónico	La menor. Acordes por quintas y cuartas. Resuelve en el séptimo grado de dominante en el compás 7	Antecedente en Lam. Consecuente se mueve a Do mayor en el compás 16	En do mayor. Transita a La menor en el compás 24	Fa lidio	Fa lidio modulando a La menor en el compás 43	El antecedente en Lam. El consecuente cambia de modal a tonal, a La menor armónica.
Rango dinámico	mf	mp	mf	p	mf	mf

Forma	Pre estribillo 2	Estribillo 2	Puente	Estribillo 3	Final
Compás	57 - 60	61 - 76	77 - 88	89 - 110	111
Comportamiento armónico	La menor crescendo	Fa lídio cambiando a La menor en el compás 75	La menor armónica. El compás 84 transita a Sol mayor, manteniendo cuerda en la menor. El oboe es arrastrado a La menor en el compás 89	Fa lidio	4 acordes de Sol sin tercera
Rango dinámico	mp	mf	mf a mp	mp a ff	ff

Tabla 5.4. Descripción de la obra, Fighting for freedom.

6. Conclusiones

Los diferentes elementos contemplados en el marco teórico han sido implementados a lo largo del trabajo, pudiendo conseguir un resultado sonoro coherente que responde a los objetivos planteados.

Por un lado, los conocimientos adquiridos en las asignaturas de herramientas para la composición audiovisual, electroacústica y la sonología; técnicas profesionales de grabación y masterización; y proyectos de composición electroacústica, me han ayudado a mejorar la capacidad de crear nuevas sonoridades y transitar coherentemente del género “hard-rock” al “pop” electrónico, conservando los elementos que caracterizaron mi primera obra “Compassion”, a la par que he conseguido darle un espíritu más moderno, actual, sin perder de vista los conceptos de “chiptune”, síntesis FM y “city pop”, propios de la música de los años 80 y 90 en Japón.

Finalmente, cabe destacar que pude aprender en las asignaturas de herramientas de orquestación avanzada y proyectos de composición instrumental, a desarrollar el uso de nuevas texturas y analizar obras que responden al marco teórico de este trabajo para aplicar algunos de los recursos que utilizan en mi obra.

7. Limitaciones y prospectiva

7.1 Limitaciones

La principal limitación que he encontrado realizando este trabajo ha sido mi pobre conocimiento del lenguaje musical y los editores de partituras, siendo muy complicado en algunos casos implementar de manera práctica algunas de las ideas que puedan surgir en un plano más mental e intuitivo y consecuentemente, tener que ceñir las composiciones (sobre todo la obra para orquesta) a elementos rítmicos fáciles de plasmar para mí en partitura.

Por otro lado, he encontrado limitaciones en cuanto a conocimientos de armonía, en este caso algo menos pronunciadas, porque mediante el ensayo y error he podido materializar las ideas que tenía de una manera bastante fidedigna. Sin embargo, nuevamente, en el ejercicio de orquestación, he necesitado múltiples correcciones para que las voces de los diferentes instrumentos estuviesen armónicamente bien distribuidas.

7.2 Prospectiva

Retomando mis limitaciones, este máster me ha ayudado a mejorar bastante en este campo, sin embargo, me ha ayudado todavía más a tomar consciencia de la importancia de reparar estas carencias para poder ser un mejor músico, de manera que, una vez finalizado el máster, dedicaré mis siguientes estudios a mejorar mis conocimientos de lenguaje musical, análisis y aplicación de la armonía.

Por otro lado, tengo intención de comenzar a publicar la obra presentada en este TFM antes de que finalice este año, dando continuidad a mi proyecto personal Akiba Music.

También mencionar que Akiba Music, era a la par un canal de divulgación de música de videojuegos. Teniendo en cuenta que he aprendido muchos conceptos teóricos a lo largo del máster, y en especial, a lo largo de la elaboración del TFM, actualmente siento el deseo de querer retomar mi faceta como divulgador en las redes sociales una vez finalizados los estudios. Esta inspiración fue dada en gran parte al poder explorar la biblioteca virtual de la universidad en la cual he podido adquirir información muy valiosa y de carácter científico.

Referencias bibliográficas

K. Driscoll., J. Diaz. (MAR 2009). Endless loop: A brief history of chiptunes. Transformative Works and Cultures, Vol. 2, ISSN 1941-2258. <https://bv.unir.net:2133/10.3983/twc.2009.0096>

Anónimo, (2021). Synthwave. Future Music. Bath: Future Publishing Ltd. Nº 369. p 66.

P. Gorges, (2001). FM synthesis. Keyboard. New york: Tomo 27, Nº9. p. 120-122.

K. Foster, (23 Feb 2022). City Pop: the soundtrack to Japan's boom years goes viral. AFP International. <https://www.france24.com/en/live-news/20220222-city-pop-the-soundtrack-to-japan-s-boom-years-goes-viral>

P. Antillanca (2016). Una música que construye. Elementos musicales claves para la generación de atmósferas emotivas en escenas de tres películas de Studio Ghibli. Panambí: Revista de investigaciones artísticas, ISSN-e 0719-630X, Nº. 3, p. 209-233. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665860>

N. Dwyer. [Red Bull Music]. (2014, septiembre 11). The Cool Kid | Diggin' in the Carts | Red Bull Music. <https://www.youtube.com/watch?v=m97Zh7Uu-sE>

N. Dwyer. [Red Bull Music]. (2014, septiembre 19). The Outer Reaches of 8-Bit | Diggin' in the Carts | Red Bull Music. <https://www.youtube.com/watch?v=CKevE-U4g0>

Gale. D. (03 de junio de 2020). Korg M1: A classic worktation synth gets the nostalgia treatment. Musictech. <https://musictech.com/features/vintage-rewind-korg-m1>

Anónimo. (01 de septiembre de 2020). Behind the Bit: How Sega and Nintendo used hardware synthesis to create new worlds. <https://www.audeze.com/en-int/blogs/audeze-journal/behind-the-bit>

Anexos

[Anexo A. Audio de la obra Neon Lighths.](#)

[Anexo B. Audio de la obra Slow Down.](#)

[Anexo C. Audio de la obra Dream Lover.](#)

[Anexo D. Audio de la obra Figthing for Freedom.](#)

[Anexo E. Partitura de la obra Figthing for Freedom.](#)

[Anexo F. Fotografía de Involution Studio \(Grabación de voces\)](#)

[Anexo G. Chris Aguilar grabando voces.](#)

Anexo H. Microfono utilizado en las grabaciones. Un AkgC414.

Anexo I. Conversor y compresores utilizados en la grabación de voces.

Anexo J. Home Studio de Héctor Pérez (Akiba Music). También preparado para la creación de contenido divulgativo.

Anexo K. Pistas de guitarra de Dream Lover en Cubase.

Índice de acrónimos

[Link 1: Agrupación Kilmokit, con Chris Aguilar a las voces. Cantante de Akiba Music.](#)

[Link 2: Agrupación Secret, con Iván Gonzalez a la guitarra y en la producción, mezcla y máster. Productor de mezcla y master en Akiba Music.](#)

[Link 3: Uno de los temas interpretados, producidos, mezclados y masterizados por Marc Mas. Productor de voces en Akiba Music.](#)

[Link 4: Album Compassion \(2021\) de Akiba Music.](#)

[Link 5: Canción “Nighthcall” \(2011\) de Kanvinsky, perteneciente al género “synthwave”.](#)

[Link 6: Canción “Plastic Love” \(1984\) de Mariya Takeuchi, perteneciente al género “city pop”.](#)

[Link 7: Tema principal de Super Mario Bros \(1985\) para la videoconsola NES, perteneciente al género “chiptune”.](#)

[Link 8: Banda sonora del videojuego Streets of Rage 2 \(1992\) del compositor Yuzo Koshiro, referente de la síntesis FM en videojuegos.](#)

[Link 9: Tema principal de La Princesa Mononoke \(1997\) del compositor titular de Studio Ghibli, Joe Hisaishi.](#)

[Link 10: Canción, “Flyday Chinatown” \(1981\) de la artista Yahusa, perteneciente al género “city pop”](#)

[Link 11: Batería modelo Simmons mostrada en la televisión británica \(1985\).](#)

[Link 12: Canción “Oh no, oh yes” \(1987\) de Mariya Takeuchi, perteneciente al género “city pop”.](#)

[Link 13: Tema “Nobody Knows” \(1994\) del videojuego Policenauts.](#)

[Link 14: Canción “Sweet Love” \(1995\) de la artista Junko Ohashi.](#)

[Link 15: Cancion “Sunset” \(2016\) de la agrupación The Midnight, pertenecientes al género “synthwave”.](#)

[Link 16: Tema principal del videojuego Doom \(1993\) compuesto por Robert Prince.](#)

[Link 17: Obra “One Summer’s Day” \(2001\) del compositor Joe Hisaishi, perteneciente a la película El viaje de Chihiro, del mismo año.](#)